

Universum ohne Expansion und Urknall

Dipl.-Phys. Roland Sprenger, Herford, 25.06.2024

Inhalt

Dem Standard-Modell der Kosmologie wird das Modell eines in einer fünfdimensionalen Raumzeit gekrümmten Universums entgegengestellt. Die Rotverschiebung der Galaxien-Spektren wird durch die Krümmung erklärt; die Expansion des Universums und der Urknall entfallen. Das Universum ist demnach eine vierdimensionale Hyperkugel in der fünfdimensionalen Raumzeit. Deren Radius wird aus den Entfernungen von Standardkerzen berechnet.

Abschnitte:

1. Einleitung
2. Erklärung der Rotverschiebung durch Krümmung
3. Herleitung von Formeln
4. Der Radius des Universums
5. Weitere Berechnungen
6. Vorzüge der Krümmungs-Hypothese gegenüber der Urknall-Theorie
7. Zusammenfassung und Ausblick

1. Einleitung

Die weitestgehend anerkannte Urknall-Theorie weist einige Schwächen und Widersprüche auf. Die gravierendste Schwäche ist, dass ein Äon der „Inflation“ postuliert werden muss, um den Widerspruch aufzulösen, dass die fernsten, ersten Galaxien sich in Entfernungen befinden, die etwa so groß sind wie der Weg des Lichtes, welches bei ihrer Entstehung ausgesandt wurde. Die Atome, aus denen sie sich gebildet haben, müssten die Strahlung des Urknalls überholt haben bzw. nach der jetzigen Interpretation müsste sich der Raum mit Überlichtgeschwindigkeit ausgedehnt haben, wofür laut Relativitätstheorie unendlich viel Energie vorhanden gewesen sein muss. Unendliche Größen werden in der Physik nicht anerkannt. Es bräuchte eine völlig neue Physik, um diese Inflation zu erklären.

Weiter stellt sich die Frage, woher die an sich endliche Energie des Urknalls überhaupt kommt bzw. ob es ein „Vorher“ gab oder ob die Energie und damit der Urknall und das ganze Universum aus „Nichts“ entstanden sind. Die Erklärung einer Entstehung von „Etwas“ aus „Nichts“, wozu ein „Urknall“ herausfordert, ist aber unmöglich. Denn beide

Begriffe sind absolute, dialektische Gegensätze: „Etwas“ ist nicht „Nichts“ und „Nichts“ ist nicht „Etwas“; Existenz ist als das Gegenteil von Nichtexistenz definiert und umgekehrt.

Seit 1998 geht die Urknall-Theorie sogar von einer Beschleunigung der Expansion des Raumes aus, wodurch es nötig wurde, zur Erklärung die rätselhafte „dunkle Energie“ zu postulieren.

Die Urknall-Theorie ist so unvollkommen, dass andere Versuche zur Erklärung der Rotverschiebung und andere Modelle des Kosmos berechtigt sind.

2. Erklärung der Rotverschiebung durch Krümmung

Die Artikel „Relativistische Addition von Geschwindigkeiten im R^5 “ [1] und „Relativistische Geschwindigkeiten und Dimensionen“ [2] geben Hinweise auf die Existenz einer fünften Dimension der Raumzeit. In der hier dargestellten Hypothese wird behauptet, dass das dreidimensionale Universum in der weiteren Dimension gekrümmt ist und zwar zunächst überall mit konstanter Krümmung. Dann entspricht es einer Kugeloberfläche; man kann es Hyperkugel nennen. Es wird angenommen, dass die Rotverschiebung durch diese Krümmung zustande kommt. Dann braucht man zur Erklärung der Rotverschiebung die Expansion des Weltraums nicht; sie entfällt in diesem Modell. Ferner wird naheliegenderweise angenommen, dass Licht sich in dieser fünfdimensionalen Raumzeit geradlinig ausbreitet. Dadurch ergibt sich im dreidimensionalen Universum eine größere Wellenlänge, s. Abb. 1, mithin eine Rotverschiebung.

Um die Ausbreitung des Lichtes darzustellen, braucht man eine Zeitachse. Reduziert man die drei räumlichen Dimensionen in der Zeichnung wie üblich auf eine, um die Zeitachse und die w -Achse der fünften Dimension auch darstellen zu können, so werden die konzentrischen Kugelwellen um die Lichtquelle zu Kreiswellen. In Abb. 1 liegen sie auf einem Kegelmantel, dessen Achse orthogonal zur x - w -Ebene durch die Lichtquelle im Punkt A verläuft. Auf diesem Kegelmantel hat die Bahn der Lichtteilchen von A (mit negativer t -Koordinate) zum Beobachter im Ursprung Spiralform. Die orthogonalen Projektionen der Wellenlängen auf der Spirale auf die x - w -Ebene sind länger als deren Projektionen von der geradlinigen Verbindung zwischen Lichtquelle und dem Ursprung auf die x - w -Ebene. Da das Universum sich wie angenommen nicht ausdehnt, ist der Radius der Hyperkugel konstant. In Abb. 1 hat der Kreis mit dem Bogen b zu allen Zeiten und für alle Galaxien denselben Radius; er ist die orthogonale Projektion des Zylinders mit dem Radius R und der Mittelachse durch den Punkt M auf die x - w -Ebene und stellt einen Teil des im vierdimensionalen Hyperraum gekrümmten Universums dar.

Abb. 1: Geradlinige Ausbreitung des Lichtes einer Lichtquelle im Punkt A zum Beobachter im Ursprung des x-w-t-Raumes; λ nicht maßstabsgerecht

3. Herleitung von Formeln

Gegeben bzw. messbar sind die Frequenzen f und f_0 , woraus sich mit $c = \lambda \cdot f$ die Wellenlängen λ und λ_0 ergeben, sowie die rotverschiebungsunabhängigen Leuchtkraftentfernungen b relativ naher Galaxien. Daraus lassen sich die jeweiligen Winkel ζ , der Radius R der Hyperkugel und mit jenem dann auch die Entfernungen b ferner Galaxien berechnen.

Die Rotverschiebung z ist definiert als
$$z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{\lambda}{\lambda_0} - 1$$
.

Daraus folgt
$$\frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{1}{z+1} \quad (1)$$

Da die Wellenfronten beim Beobachter, am Ursprung, im Bereich einiger Lichtjahre fast eben bzw. in Abb. 1 ebenso wie die Wellenlängen fast geradlinig sind und der Bogen sich

dort noch kaum von der x-Achse abhebt, befindet sich dort eigentlich ein rechtwinkliges Dreieck, in welchem in sehr guter Näherung gilt

$$\cos \eta = \frac{\lambda_0}{\lambda} .$$

Der Winkel zwischen einer Tangente und einer vom Berührungspunkt ausgehenden Sekante ist immer halb so groß wie der Mittelpunktswinkel der Sekante, also

$$\eta = \zeta/2 .$$

$$\cos \eta = \cos \frac{\zeta}{2} .$$

Daraus folgt

$$\frac{\zeta}{2} = \arccos \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

und

$$\zeta = 2 \arccos \frac{\lambda_0}{\lambda} . \quad (2)$$

Aus der Definition des Winkels folgt

$$R = \frac{b}{\zeta} \quad (3)$$

4. Der Radius des Universums

Aus der Rotverschiebung lässt sich mit (1) und (2) der Mittelpunktswinkel ζ zum Ort einer Galaxie berechnen

In den Informationen über Galaxien im Internet, speziell bei Wikipedia, werden ihre Entfernungen immer als „Hubbledistanzen“ angegeben, also unter Berücksichtigung der angenommenen Expansion des Weltraumes. Nur in wenigen Fällen wird auch eine „rotverschiebungsunabhängige Entfernungsschätzung“ angegeben, also eine Entfernungsmessung, die auf Helligkeitsmessungen von Standardkerzen – meist Supernovae vom Typ Ia oder auch Cepheiden – in den betreffenden Galaxien beruhen, d.h. ohne Berücksichtigung einer Expansion. Die Hubbledistanz ist deshalb prinzipiell größer als die rotverschiebungsunabhängige Entfernung.

Bei der rotverschiebungsunabhängigen Entfernung oder Leuchtkraftentfernung handelt es sich um die Bogenlänge b , denn es ist die Entfernung im gekrümmten Universum. Aus b und ζ kann mit (3) der Radius R des hyperkugelförmigen Universums berechnet werden.

In Tabelle 1 wird aus den Rotverschiebungen und den rotverschiebungsunabhängigen Entfernungsangaben von vier Galaxien jeweils der Radius R berechnet, woraus danach der Mittelwert gebildet wird.

Galaxie	z	b/10 ⁶ Lj	λ_0/λ	ζ/rad	R/10 ⁶ Lj
Supernova				ζ/deg	
1. NGC 4303	0,005224	48	0,99480	0,2040	235
				11,7°	
2. NGC 5457	0,000804	21,6	0,999197	0,08017	269
SN 2011fe				4,6°	
3. NGC 1404	0,006494	65	0,99355	0,2273	286
SN 2007on				13,0°	
4. NGC 4321	0,005240	53	0,99479	0,2043	259
SN 2006X				11,7°	

Tabelle 1: Berechnung des Radius R des Universums im \mathbb{R}^4

Als Mittelwert mit Streuung ergibt sich

$$R = (263 \pm 21) \cdot 10^6 \text{ Lj} .$$

Die maximale Entfernung einer Galaxie beträgt demnach

$$(826 \pm 66) \cdot 10^6 \text{ Lj} .$$

Im Standardmodell überlagern sich die Eigenbewegungen der Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen der allgemeinen Expansion des Universums. Die Expansion ist im hier dargestellten Modell durch die allgemeine Krümmung ersetzt. Obwohl es grundsätzlich statisch ist, gibt es aber auch die Eigenbewegungen, die durch den Dopplereffekt ebenfalls zur Wellenlängenänderung beitragen. In kosmischer Nähe kann der Dopplereffekt den Krümmungseffekt überwiegen, so dass es zu einer Blauverschiebung kommen kann, z.B. bei der Andromedagalaxie mit der Rotverschiebung -0,001001. Deshalb wurde die Galaxie NGC 3034 wegen der relativen Nähe von $11,5 \cdot 10^6$ Lj und dem daraus folgenden minimalen Radius $R = 156 \cdot 10^6$ Lj nicht für die Mittelwertbildung verwendet. Bei der Galaxie NGC 4340 wiederum mit zufällig ebenfalls $R = 156 \cdot 10^6$ Lj ist die Hubble-Distanz mit $40 \cdot 10^6$ Lj kleiner als der mit einer Standardkerze bestimmte Leuchtkraftabstand von ca. $60 \cdot 10^6$ Lj.

Auch die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit durch große Massen überlagert sich der postulierten generellen Krümmung des Universums. Nach den bisherigen Beobachtungen erscheint das Universum im Großen zwar als flach. Im Ausblick in Abschnitt 7 wird aber vorausgesagt, welche zukünftigen Beobachtungen dem widersprechen dürften.

Im 2. Abschnitt wurde eine konstante Krümmung des Universums angenommen. Sollten zukünftige Beobachtungen bzw. Messungen dem widersprechen, könnte die Form des Universums von der einer Hyperkugel abweichen. Die Kombination von Krümmung in

einer fünften Dimension und Expansion wird in dieser Hypothese aber nicht in Betracht gezogen.

5. Weitere Berechnungen

Mit dem berechneten Radius R lassen sich nun auch die Entfernungen b von so weit entfernten Galaxien, dass ihre Entfernungen nicht aus Messungen an Supernovae vom Typ Ia errechnet werden können, bestimmen. Z. B. ergibt sich für die 2022 mit dem James-Webb-Weltraumteleskop entdeckte Galaxie GLASS 12 mit $z = 12,4$ und der Hubble-Distanz $13,6 \cdot 10^9$ Lj aus (1) und (2) der Winkel $\zeta = 2,992 = 171,4^\circ$. Aus (3) folgt dann

$$b = 787 \cdot 10^6 \text{ Lj} \quad .$$

Die Hubble-Distanz ist wegen der zugrunde gelegten Expansion 17-mal größer.

Der Umstand, dass x_A , die x-Komponente des Punktes A, für $\zeta > 90^\circ$ wieder kleiner wird, bedeutet, dass x_A die Entfernung in einem nur gedachten, rein mathematischen ungekrümmten dreidimensionalen Raum ist. Er unterscheidet sich vom realen gekrümmten Weltraum auf den ersten Millionen Lichtjahren kaum wahrnehmbar, doch in größeren Entfernungen wird der Unterschied fundamental.

Von Interesse sind auch der Lichtweg s im \mathbb{R}^4 und die Koordinaten der Punkte M und A (s. Abb. 1). In Tabelle 2 sind 4 der am frühesten entdeckten und somit nahegelegensten und 4 der erst kürzlich entdeckten, entferntesten Galaxien aufgeführt. Bei ersteren würde die Berechnung von s und w_A mithilfe des Mittelwertes R zu fehlerhaften Abweichungen führen; deshalb werden im Folgenden dafür Formeln hergeleitet, die von b und ζ abhängen. Bei den fernen Galaxien ist b nicht gegeben, darum werden jeweils entsprechende Formeln in Abhängigkeit von R hergeleitet.

Die Entfernung b einer fernen Galaxie folgt aus der Definition des Winkels zu

$$\mathbf{b} = \mathbf{R} \cdot \zeta \quad (4)$$

Wenn wie in Abb. 1 die y- und z-Komponenten des Lichtweges 0 sind, gilt im Dreieck mit dem Eckpunkt M und den Seitenlängen R , R und s

$$s^2 = R^2 + R^2 - 2 R R \cos \zeta = 2 R^2 - 2 R^2 \cos \zeta = 2 R^2 (1 - \cos \zeta)$$

Also gilt dann
$$\mathbf{s} = \mathbf{R} \sqrt{2 - 2 \cos \zeta} \quad (5)$$

Für den Winkel $\zeta = \pi$ folgt
$$\mathbf{s} = 2 \mathbf{R} \quad .$$

Mit $R = b/\zeta$ folgt aus (5)
$$\mathbf{s} = \frac{b}{\zeta} \sqrt{2 - 2 \cos \zeta} \quad (6)$$

Wenn der Lichtweg s in Lichtjahren und die Laufzeit t in Jahren angegeben werden, sind die Maßzahlen von s und t gleich.

Im unteren rechtwinkligen Dreieck in Abb. 1 gilt

$$\sin \zeta = \frac{x_A}{R} \quad ,$$

also
$$x_A = R \cdot \sin \zeta \quad . \quad (7)$$

Mit (4) folgt
$$\frac{x_A}{b} = \frac{\sin \zeta}{\zeta} \quad ,$$

also
$$x_A = b \cdot \frac{\sin \zeta}{\zeta} \quad (8)$$

Im rechtwinkligen Dreieck mit den Eckpunkten A und M hat die kurze Kathete die Länge $R \cdot \cos \zeta$. Die w-Koordinate von A hat dann den Betrag

$$R - R \cdot \cos \zeta = R (1 - \cos \zeta) = \frac{b}{\zeta} (1 - \cos \zeta) \quad ,$$

d. h.
$$w_A = -\frac{b}{\zeta} (1 - \cos \zeta) \quad (9)$$

Mit (4) folgt
$$w_A = -R \cdot (1 - \cos \zeta) \quad . \quad (10)$$

In der Reihenfolge der Koordinaten x, y, z, w, t haben dann die Punkte A und M die Koordinaten

$$A \left(b \cdot \frac{\sin \zeta}{\zeta} \mid 0 \mid 0 \mid -\frac{b}{\zeta} (1 - \cos \zeta) \right)$$

bzw.
$$A (R \cdot \sin \zeta \mid 0 \mid 0 \mid -R \cdot (1 - \cos \zeta))$$

und
$$M (0 \mid 0 \mid 0 \mid -263 \cdot 10^6 \text{ Lj}) \quad .$$

In folgender Tabelle werden die mit (4) bis (10) berechneten Daten angezeigt.

Galaxie	Entdeckung	z	ζ /rad	s/10 ⁶ Lj	x _A /10 ⁶ Lj
	Entdecker	b/10 ⁶ Lj	ζ /deg	t/10 ⁶ a	w _A /10 ⁶ Lj
1. NGC 4303	1779	0,005224	0,2040	47,9	47,7
	B. Oriani	48	11,7°	47,9	-4,88
2. NGC 5457	1781	0,000804	0,08017	21,59	21,58
	P. Méchain	21,6	4,6°	21,59	-0,865
3. NGC 1404	1837	0,006498	0,2273	64,9	64,4
	J. Herschel	65	13,0°	64,9	-7,36
4. NGC 4321	1781	0,005240	0,2043	52,9	52,6
	P. Méchain	53	11,7°	52,9	-5,39
5. IOK-1	2006	6,96	2,890	522	65,5
	M. Iye	760	166°	522	-518
6. UDFy- 38135539	2009	8,55	2,931	523	55,0
	Hubble-Tele.	771	168°	523	-520
7. GLASS-z12	2022	12,4	2,992	524,5	39,2
	J.-Webb-Tele.	787	171,4°	524,5	-523,0
8. JADES-GS- z14-0	2024	14	3,010	524,9	34,5
	J.-Webb-Tele.	792	172,5°	524,9	-523,8

Tabelle 2: Mittelpunktswinkel, Entfernungen und Koordinaten einiger der nächsten und fernsten Galaxien

6. Vorzüge der Krümmungshypothese gegenüber der Urknalltheorie

Die in der Einleitung genannten Schwächen der Urknalltheorie, des Standardmodells der Kosmologie, entfallen.

Da die Krümmungshypothese einen grundsätzlich statischen Kosmos, ohne Expansion, beschreibt, gibt es keinen Anfang und kein Ende in der Zeit. Somit gibt es auch nicht das geistige Problem, die Existenz des Universums im Unterschied zu seiner Nichtexistenz erklären zu müssen. Der „Horror Vacui“ entfällt. Denn die Begriffe Existenz und Nichtexistenz sind nur auf Teile des Kosmos anwendbar, nicht auf die Gesamtheit. Nur die Teile entstehen und vergehen und sind dadurch als Begriffe abgrenzbar und somit abbildbar, d.h. existent. Umgekehrt ausgedrückt gibt es für den Kosmos keinen Unterschied zwischen Existenz und Nichtexistenz. Diese Idee hatte schon der griechische Philosoph Parmenides von Elea (515 – 470 v. Chr.). Auch die Idee von Heraklit von Ephesus (535 – 470 v. Chr.), dass keine grundsätzliche Entstehung aus Nichts vorliege, sondern nur ein ewiger Wandel (Panta Rhei) in der Welt herrsche, der zudem der Vernunft zugänglichen Gesetzen, Naturgesetzen, unterliege (dem Logos), ist eine geistige Tradition für die Krümmungshypothese.

Die postulierte „Inflation“ des Universums mit Überlichtgeschwindigkeit und unendlicher Energie, also eigentlich verworfenen physikalischen Phänomenen, entfällt in der Krümmungshypothese ebenfalls.

Mit der Expansion entfällt auch die vorgebliche beschleunigte Expansion und damit das Postulat einer „dunklen Energie“. Ebenso erübrigen sich Erklärungen dafür, dass die Galaxien und Galaxienhaufen sich nicht zusammen mit dem Universum ausdehnen (gravitative Koppelung) und dass keine gravitativen Zeiteffekte durch die Ausdehnung auftreten.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Durch das Konzept einer fünfdimensionalen Raumzeit [1], [2], [3], [4] kann die Rotverschiebung der Galaxien unproblematischer als mit der Urknalltheorie erklärt werden.

Auf der Grundlage der Krümmungshypothese kann vorausgesagt werden, dass bei weiteren Fortschritten in der weltraumbasierten Teleskoptechnik schließlich Galaxien beobachtet werden werden, die beim gegenüberliegenden Punkt der Hyperkugel des Universums liegen. Bei Beobachtungen in beliebigen Richtungen müssen dieselben Galaxie-Formationen, nur gedreht, auftreten. Dazu kommt die Voraussage, dass dort keine dunkle galaxiefreie Zone existiert, weil sich vorgeblich noch keine Sterne gebildet hätten. Außerdem wird die Beobachtung nicht durch die Undurchdringlichkeit der angenommenen Zone verhindert, in welcher die Strahlung so dicht und heiß war, dass sich noch keine Atome gebildet hatten. Denn dieses Szenario gibt es nur auf der Grundlage der Expansion bzw. Komprimierung in der Urknalltheorie. Folglich kann vorausgesagt werden, dass die daraus resultierenden Grenzen der Rotverschiebung von $z = 30$ für erste Sterne und $z = 1100$ für Durchsichtigkeit (Hintergrundstrahlung $z = 1089$) überschritten werden werden. Die Grenze von $z = 20$ für erste Galaxien, woraus ein maximaler Winkel von $\zeta = 3,05 = 175^\circ$ resultiert, ist schon fast erreicht. Schon bei Messungen von $z > 20$ käme die Urknalltheorie ins Wanken. Im Rahmen der Krümmungshypothese folgt aus (2)

$$\pi = 2 \arccos \frac{\lambda_0}{\lambda} \quad ,$$

daraus
$$\frac{\lambda_0}{\lambda} = 0$$

und daraus mit (1)
$$\frac{1}{z+1} = 0 \quad ,$$

was für z gegen Unendlich erfüllt wird. Es sind also sehr große Rotverschiebungen zu erwarten, die höchstens an eine messtechnische Grenze im Spektroskop stoßen werden.

Literatur

[1] www.zenodo.org ; 10966275 eingeben ; DOI 10.5281/zenodo.10966257 ;
www.roland-sprenger.de: Relativistische Addition von Geschwindigkeiten im \mathbb{R}^5

- [2] www.zenodo.org ; 11086561 eingeben ; DOI 10.5281/zenodo.11086561 ; www.roland-sprenger.de: Relativistische Geschwindigkeiten und Dimensionen
- [3] T. Kaluza: Zum Unitätsproblem der Physik. In: Sitzungsberichte Preußische Akademie der Wissenschaften, 1921, S. 966–972, archive.org.
- [4] Klein, O. Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie. Z. Physik 37, 895–906 (1926). <https://doi.org/10.1007/BF01397481>.
EOS | Quantum Gravity in the First Half of the Twentieth Century | Oskar Klein (1926):
Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie (edition-open-sources.org)